

QUESTIONÁRIO

O paciente/responsável assinou TCLE? 1. Sim () 2. Não ()

I - IDENTIFICACAO DO DOMICILIO

1. Data da entrevista:	/ /
2. Nome do entrevistador:	
3. Endereço :	Rua/Avenida _____ Numero: _____ Complemento: _____ Bairro: _____
4. Código da habitação	Quadra: _____

II - IDENTIFICACAO DO ENTREVISTADO

5. Nome	
6. Nome da mãe	
7. Telefones	Celular () _____ Fixo() _____
8. Naturalidade	UF: _____
9. Data do nascimento	/ / 10. Idade: _____

III - CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

11. Sexo:	<input type="checkbox"/> 1. Masculino <input type="checkbox"/> 2. Feminino
12. Raca/cor	<input type="checkbox"/> 1. Preta <input type="checkbox"/> 2. Branca <input type="checkbox"/> 3. Parda <input type="checkbox"/> 4. Amarela <input type="checkbox"/> 5. Indígena
13. Grau de escolaridade:	<input type="checkbox"/> 1. Analfabeto <input type="checkbox"/> 2. Fundamental 1 incompleto <input type="checkbox"/> 3. Fundamental 1 completo/ Fundamental 2 incompleto <input type="checkbox"/> 4. Fundamental 2 completo / Médio incompleto <input type="checkbox"/> 5. Médio completo/ superior incompleto <input type="checkbox"/> 6. Superior completo
14. Ocupação:	
15. Estado Civil:	<input type="checkbox"/> 1. Solteiro(a) <input type="checkbox"/> 2. Casado(a) <input type="checkbox"/> 3. Divorciado(a) <input type="checkbox"/> 4. Viúvo(a) <input type="checkbox"/> 5. União estável <input type="checkbox"/> 6. Desquitado(a) ou separado judicialmente
16. Se o paciente for menor de idade, identificar qual a relação do responsável com o paciente:	<input type="checkbox"/> 1. Mãe <input type="checkbox"/> 2. Pai <input type="checkbox"/> 3. Avó/Avô <input type="checkbox"/> 4. Irmão maior <input type="checkbox"/> 5. Outros

IV. MIGRAÇÃO E PERMANÊNCIA

17. Há quanto tempo você vive neste bairro?						
18. Há quanto tempo você vive nesta casa?						
19. Onde você morou antes de morar neste bairro?	<input type="checkbox"/> 1. Mesmo Município / mesmo bairro	<input type="checkbox"/> 2. O mesmo Município / bairro diferente	<input type="checkbox"/> 3. Outro município	<input type="checkbox"/> 4. Outro Estado	<input type="checkbox"/> 5. Outro país	<input type="checkbox"/> 6. Não responde

20. Seu domicílio e:

- 1. Próprio – já pago
- 2. Próprio ainda pagando
- 3. Alugado
- 4. Cedido por empregador
- 5. Cedido de outra forma
- 6. outra condição. Especificar _____

V. CARACTERÍSTICAS DA CASA E SERVIÇOS BÁSICOS

21. Tipo de habitação

- 1. Casa
- 2. Casa de vila ou em condomínio
- 3. Apartamento
- 4. Habitação em: casa de cômodos ou cortiço
- 5. Tenda ou barraca
- 6. Dentro do estabelecimento
- 7. Outro (vagão, trailer, gruta, etc.)
- 8. Alojamento de trabalhadores com morador
- 9. Orfanato e similares com morador
- 10. Hotel, pensão e similares com morador
- 11. Outro tipo de habitação. Qual? - _____

Fonte: IBGE, 2010

22. Quantos cômodos? Incluir banheiro e cozinha

23. Quantas pessoas vivem nesta casa atualmente, incluindo você?

24. Quantas pessoas menores de 18 anos vivem em sua casa?

25. Qual é o material predominante no chão da casa?

OBSERVE E REGISTRE O MATERIAL PREDOMINANTE DO CHÃO

- 1. Azulejo, cerâmica, PVC, tijolo, madeira polida sem laca
- 2. Madeira grossa
- 3. Cimento (piso morto)
- 4. Terra / areia
- 5. Piso liso
- 6. Outro, qual?

26. Qual é o material predominante das paredes externas da casa?

OBSERVE E REGISTRE O MATERIAL PREDOMINANTE DAS PAREDES EXTERNAS

- 1. Alvenaria com revestimento
- 5. Taipa não revestida
- 2. Alvenaria sem revestimento
- 6. Madeira aproveitada
- 3. Madeira apropriada para construção (aparelhada)
- 8. Palha
- 4. Taipa revestida
- . Outro material _____

27. Como e descartado o lixo doméstico? (Entrevistador: leia e grave cada uma das opções)

<input type="checkbox"/> 1. É coletado por serviço de limpeza	<input type="checkbox"/> 2. É enterrado (na propriedade)
<input type="checkbox"/> 3. É queimado (na propriedade)	<input type="checkbox"/> 5. É jogado em terreno baldio ou logradouro
<input type="checkbox"/> 6. É jogado em rio, lago ou mar	<input type="checkbox"/> 7. Tem outro destino

28. Quantas janelas sua casa possui?

29. As janelas têm? :

<input type="checkbox"/> 1. Vidro	<input type="checkbox"/> 2. Tela	<input type="checkbox"/> 3. Plástico	<input type="checkbox"/> 4. Madeira	<input type="checkbox"/> 5. Cortinas	<input type="checkbox"/> 6. Outros
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

30. Qual dos seguintes espaços tem essa casa? (LEIA E REGISTE CADA OPÇÃO)

<input type="checkbox"/> 1. Pátio	<input type="checkbox"/> 2. Jardim	<input type="checkbox"/> 3. Garagem ou espaço de estacionamento	<input type="checkbox"/> 4. Quintal	<input type="checkbox"/> 5. Áreas verdes ou zonas de propriedades comuns
-----------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	--

31. Com qual dos seguintes serviços públicos, privados ou comunitários, sua casa conta? (LEIA E REGISTE CADA OPÇÃO)

<input type="checkbox"/> 1. Energia elétrica	<input type="checkbox"/> 4. Sistema de esgoto
<input type="checkbox"/> 2. Coleta de lixo	<input type="checkbox"/> 5. Água encanada
<input type="checkbox"/> 3. Gás conectado a uma central	<input type="checkbox"/> 6. Internet

32. Que tipo de serviço de sanitário tem a família?

<input type="checkbox"/> 1-Rede geral de esgoto ou pluvial	<input type="checkbox"/> 2-Fossa séptica	<input type="checkbox"/> 3-fossa rudimentar	<input type="checkbox"/> 4- Vala	<input type="checkbox"/> 5-Rio, lago ou mar	<input type="checkbox"/> 6-Outro escoadouro	<input type="checkbox"/> 7-Não possui
--	--	---	----------------------------------	---	---	---------------------------------------

33. O seu lar : (LEIA E REGISTE A QUANTIDADE MENCIONADAS)

<input type="checkbox"/> 1. Geladeira	<input type="checkbox"/> 2. DVD	<input type="checkbox"/> 3. Máquina de lavar
<input type="checkbox"/> 4. Lava louca	<input type="checkbox"/> 5. Microcomputador	<input type="checkbox"/> 6. Internet em operação
<input type="checkbox"/> 7. Ar condicionado	<input type="checkbox"/> 8. Ventilador	<input type="checkbox"/> 9. Banheiro
<input type="checkbox"/> 10. Automóvel	<input type="checkbox"/> 11. Empregada mensalista	<input type="checkbox"/> 12. Freezer
<input type="checkbox"/> 13. Microondas	<input type="checkbox"/> 14. Motocicleta	<input type="checkbox"/> 15. Secadora de roupa

(Critério de Classificação Econômica Brasil -CCEB-2015)

VI. AÇÕES REALIZADAS POR ENTIDADES PÚBLICAS

34. Há quanto tempo você recebeu a última visita de um técnico de vetores (Agentes de Combate a Endemias)?

<input type="checkbox"/> 1. No último mês	<input type="checkbox"/> 2. Dois ou 6 meses atrás	<input type="checkbox"/> 3. Sete a 12 meses atrás
<input type="checkbox"/> 4. Há mais de 1 ano	<input type="checkbox"/> 5. Não lembro / nunca	

35. Na última visita, você recebeu instruções sobre como evitar a reprodução de mosquitos?

<input type="checkbox"/> 1. Sim	<input type="checkbox"/> 2. Não	<input type="checkbox"/> 3. Desconhecido
---------------------------------	---------------------------------	--

Se a resposta for 1. SIM, especifique _____

36. Você já recebeu instruções ou materiais (por exemplo, material impresso, produtos químicos, controle biológico) para prevenir dengue, Zika ou chikungunya?
 1. Sim 2. Não
Se a resposta for SIM, especifique _____

37. O que a comunidade está fazendo para eliminar os mosquitos que transmitem Dengue, Zika ou Chikungunya?

38. Que medidas de controle o governo oferece contra os mosquitos?
(NÃO leia as respostas, apenas indique o que o respondente falar espontaneamente)

<input type="checkbox"/> 1. Verificar os tanques de água	<input type="checkbox"/> 2. Adicionar produtos químicos na água
<input type="checkbox"/> 3. Campanhas educativas	<input type="checkbox"/> 4. Entrega de repelentes
<input type="checkbox"/> 5. Fornecer capas para os recipientes	<input type="checkbox"/> 6. Forneça peixes para ter na água
<input type="checkbox"/> 7. Fumaceiro fora da casa	<input type="checkbox"/> 8. Cortar plantas
<input type="checkbox"/> 9. Distribuir mosquitos	<input type="checkbox"/> 10. Eliminar locais de reprodução
<input type="checkbox"/> 11. Nada	<input type="checkbox"/> 12. Outros. Especificar _____
<input type="checkbox"/> 13. Não sei	

VII. INFORMACOES DO RESPONSAVEL

39. Nome do responsável pela família:	
40. Relacionamento com o responsável da família (NÃO LER OPÇÕES, ESPERE A RESPOSTA)	
<input type="checkbox"/> 1. Pessoa responsável pela família	<input type="checkbox"/> 11. Bisneto(a)
<input type="checkbox"/> 2. Cônjuge ou companheiro(a) do sexo diferente	<input type="checkbox"/> 12. Irmão ou irmã
<input type="checkbox"/> 3. Cônjuge ou companheiro(a) do mesmo sexo	<input type="checkbox"/> 13. Avo ou avo
<input type="checkbox"/> 4. Filho do responsável e do cônjuge	<input type="checkbox"/> 14. Outro parente
<input type="checkbox"/> 5. Filho(a) somente do responsável	<input type="checkbox"/> 15. Agregado
<input type="checkbox"/> 6. enteado(a)	<input type="checkbox"/> 16. Convivente
<input type="checkbox"/> 7. Genro ou nora	<input type="checkbox"/> 17. Pensionista
<input type="checkbox"/> 8. Pai, mãe, padrasto ou padrista	<input type="checkbox"/> 18. Individual em domicílio coletivo
<input type="checkbox"/> 9. sogro	
<input type="checkbox"/> 10. Neto(a)	
41. Idade do responsável pela família?	
42. Sexo: <input type="checkbox"/> 1. Masculino <input type="checkbox"/> 2. Feminino	

43. Grau de escolaridade:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Analfabeto | <input type="checkbox"/> 2. Fundamental 1 incompleto |
| <input type="checkbox"/> 3. Fundamental 1 completo/ Fundamental 2 incompleto | <input type="checkbox"/> 4. Fundamental 2 completo / Médio incompleto |
| <input type="checkbox"/> 5. Médio completo/ superior incompleto | <input type="checkbox"/> 6. Superior completo |

VIII- RESPONSÁVEL PELO MENOR ABAIXO DE 18 ANOS**44. Nome do responsável da menor:****45. Relacionamento do responsável da menor**

1. Mãe 2. Pai 3. Avó/Avô 4. Irmão maior 5. Não se aplica

46. Idade do responsável da menor:**47. Sexo:** 1. Masculino 2. Feminino**48. Qual nível de escolaridade do responsável familiar?**

1. Analfabeto/fundamental 1 incompleto 2. Fundamental 1 completo/ Fundamental 2 incompleto
3. Fundamental 2 completo / Médio incompleto 4. Médio completo/ superior incompleto
5. Superior completo

49. Ocupação:**IX - INFORMACOES DO PACIENTE****50. A qual entidade de saúde está afiliado?**

1. Sistema Único de Saúde (SUS)
2. Convenio (Sistema suplementar)
3. Particular (pagamento direto pelo paciente)
4. Outro, especifique _____

51. O que ocupou a maior parte do tempo no último ano?

1. Trabalho 2. Procurando emprego
3. Estudando 4. Trabalho doméstico
5. Incapacidade permanente 6. Outro: _____
7. Não sei

52. Aproximadamente quanto é a renda mensal da pessoa?

- 1 - <1 Salário mínimo 2 - Entre 1 e 2 Salário mínimo
- 3 - Entre 2 e 3 salários mínimos 4 - Entre 3 e 4 Salários mínimos
- 5 - Entre 4 e 5 Salários mínimos 6 - Mais de 6 Salários mínimos
7. Nenhuma resposta

53. Aproximadamente quanto é a renda mensal da família?

- 1 - <1 Salário mínimo 2 - Entre 1 e 2 Salário mínimo

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3 - Entre 2 e 3 salários mínimos | <input type="checkbox"/> 4 - Entre 3 e 4 Salários mínimos |
| <input type="checkbox"/> 5 - Entre 4 e 5 Salários mínimos | <input type="checkbox"/> 6 - Mais de 6 Salários mínimos |
| <input type="checkbox"/> 7. Nenhuma resposta | |

**54. Aproximadamente quanto é a renda mensal do cuidador?
(Caso tenha cuidador)**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 - <1 Salário mínimo | <input type="checkbox"/> 2 - Entre 1 e 2 Salário mínimo |
| <input type="checkbox"/> 3 - Entre 2 e 3 salários mínimos | <input type="checkbox"/> 4 - Entre 3 e 4 Salários mínimos |
| <input type="checkbox"/> 5 - Entre 4 e 5 Salários mínimos | <input type="checkbox"/> 6 - Mais de 6 Salários mínimos |
| <input type="checkbox"/> 7. Nenhuma resposta | |

55. O médico diagnosticou Dengue, Zika e / ou Chikungunya no último ano com algum membro da sua família?

1. Sim 2. Não 3. Não sei

56. Quantas vezes você adoeceu no ano passado?

1. DEN 2. CHIK 3. ZYKA

57. Quando foi a última vez que você ficou doente devido a dengue, zika ou chikungunya no ano passado?

**58. Na última vez, onde você consultou pela primeira vez quando a doença começou?
(NÃO LEIA OPÇÕES, ESPERE A RESPOSTA)**

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Farmácia ou farmácia | <input type="checkbox"/> 2. Curandeiro | <input type="checkbox"/> 3. Vizinho |
| <input type="checkbox"/> 4. Família | <input type="checkbox"/> 5. Centro de saúde | <input type="checkbox"/> 6. Hospital |
| <input type="checkbox"/> 7. Médico privado | <input type="checkbox"/> 8. Não consultou | |

59. No total, quantos dias você ficou doente?

60. Número de dias de atestado médico - Se você não recebeu um atestado médico, coloque 0 (zero)

61. Número de dias com doença após atestado sem trabalhar / estudar

62. Lugar em que a pessoa ficou sob observação - considere a observação se fosse menos de 24 horas - Se não ficou em observação, coloque 0 (Zero)

63. Quantas horas você ficou sob observação? - Se você não estivesse sob observação, coloque 0 (zero)

**64. Quantos dias você esteve hospitalizado? –
Se você não foi hospitalizado, escreva 0 (zero)**

**65. Nome do hospital em que você foi hospitalizado – _____
Se você não foi hospitalizado, coloque 0 (zero)**

66. Membro da família que era o cuidador da pessoa doente - Se a pessoa doente não exigiu

cuidador, coloque zero _____

67. Dias em que o cuidador parou de realizar a atividade devido ao cuidado da pessoa doente
- Se a pessoa doente não exigir um cuidador, coloque zero

X. CUSTOS ASSOCIADOS À DOENÇA

68. QUANDO VOCÊ ESTAVA DOENTE COM DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, QUAIS FORAM OS CUSTOS PARA A CASA?

1. Custos de transporte dentro da cidade:	R\$	
2. Custos de transporte fora da cidade:	R\$	
3. Pagamentos por serviços médicos específicos	R\$	
4. Taxas de telefone celular e chamadas telefônicas:	R\$	
5. Gasto com alimentação:	R\$	
6. Alterar o local da residência temporária:	R\$	
7. Pagamento a enfermeiros ou cuidadores:	R\$	
8. Cuidado infantil:	R\$	
9. Compra de medicamentos:	R\$	
10. Despesas pos-doença:	R\$	
11. Despesas funerárias:	R\$	
12. Outros gastos:	R\$	
69. Valor total pago -	R\$	
70. Quem foi quem assumiu essa despesa?		
<input type="checkbox"/> 1. O paciente	<input type="checkbox"/> 2. A família do paciente	<input type="checkbox"/> 3. Outros
71. Observacoes		